

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΥΓΙΩΝ

1. Πρόβατα Churra Galega Bragançana που βόσκουν σε ορεινές δασικές περιοχές 2. Αίγες που βόσκουν σε δάση δρυός (*Quercus pyrenaica*)
3. Αίγες Preta de Montesinho που βόσκουν σε δάση βελανιδιάς (*Quercus rotundifolia*) 4. Τις πιο ζεστές ώρες, τα ζώα απολαμβάνουν τη σκιά του δάσους

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Γιατί να επανεταχθεί η βόσκηση στα δάση

Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους, τα δάση της Ευρώπης, τα περισσότερα από τα οποία είναι αυτόχθονα, έχουν υποστεί εκτεταμένη βόσκηση. Με την έλευση της σύγχρονης διαχείρισης των δασών, οι παραδοσιακές πρακτικές σταδιακά υποτιμήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από μοντέλα που στόχευαν στη μεγιστοποίηση της παραγωγής ξυλείας και του άμεσου εισοδήματος. Αυτή η μετάβαση συνέβαλε στην εδραίωση μιας αρνητικής αντίληψης για την παρουσία ζώων στο δάσος. Στις μεσογειακές χώρες, ωστόσο, ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας των δασών και η απότομη αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς έχουν οδηγήσει σε επανεκτίμηση της βόσκησης, ιδίως των αιγοπροβάτων, ως στρατηγικού εργαλείου για την πρόληψη των πυρκαγιών. Αναγνωρίζεται πλέον η συμβολή της βόσκησης των δασών στη μείωση των φορτίων καύσιμης ύλης, στην προώθηση της βιοποικιλότητας, στη βελτίωση της υγείας του εδάφους και της καλής διαβίωσης των ζώων. Αυτή η αναγνώριση οδήγησε στην ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης βόσκησης που επικεντρώνονται σε στρατηγικές περιοχές.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Πώς να εφαρμόσετε τη βόσκηση στο δάσος

Η προώθηση της βόσκησης σε δασικές περιοχές σημαίνει ανάκτηση μιας παραδοσιακής πρακτικής, επαναξιολόγησή της και προσαρμογή της στις σημερινές συνθήκες και προκλήσεις, τόσο κοινωνικές όσο και περιβαλλοντικές. Η βόσκηση μπορεί να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στην πρόληψη των πυρκαγιών, ως εργαλείο για τη διαχείριση της καύσιμης βιομάζας και ως μέσο αύξησης της επαγρύπνησης των δασών. Η ενσωμάτωσή της στις δημόσιες πολιτικές απαιτεί την αναγνώριση της περιβαλλοντικής και οικονομικής της αξίας, μέσω κατάλληλων κινήτρων, τεχνικής υποστήριξης και ειδικής κατάρτισης για τους εμπλεκόμενους φορείς. Η εκτίμηση των προϊόντων δασολιβαδικών εκτάσεων, ο συντονισμός μεταξύ βοσκών και ιδιοκτητών δασών και οι επενδύσεις στην παρακολούθηση και την επιστημονική γνώση αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτού του μοντέλου.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις-κλειδιά: Αναπροσαρμογή παλαιών πρακτικών, μείωση φορτίου καυσίμου, οικοσυστημικές υπηρεσίες, οφέλη για τα ζώα, Πορτογαλία

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα πλεονεκτήματα της βόσκησης στο δάσος

Η βόσκηση από μικρά μηρυκαστικά έχει πολλά πλεονεκτήματα στη διαχείριση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές της Μεσογείου όπου τα ζεστά, ξηρά καλοκαίρια και η πυκνή βλάστηση καθιστούν τα τοπία εξαιρετικά εύφλεκτα. Η βιομάζα που αναπτύσσεται αυθόρμητα σε δασικές περιοχές μπορεί να γίνει αντιληπτή, τόσο ως πηγή τροφής όσο και, αν δεν χρησιμοποιηθεί, ως καύσιμο. Χωρίς βόσκηση, αυτή η βιομάζα τείνει να συσσωρεύεται, απαιτώντας μηχανική παρέμβαση ή χρήση ελεγχόμενων πυρκαγιών. Αντίθετα, η τακτική παρουσία ζώων, είτε βόσκουν είτε διανυκτερεύουν, μειώνει αυτό το φορτίο καυσίμου μέσω της κατάποσης και του ποδοπατήματος, δημιουργώντας διαλείμματα στη βλάστηση που περιορίζουν την ένταση και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Επιπλέον, η βόσκηση προάγει τη βιοποικιλότητα και βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους ενθαρρύνοντας την ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών και τη βιολογική δραστηριότητα. Οικονομικά, η βόσκηση είναι μια χαμηλού κόστους εναλλακτική λύση στη μηχανική διαχείριση ή τη χρήση ελεγχόμενων εγκαυμάτων και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές όπου η χρήση μηχανημάτων είναι δύσκολη ή πολύ δαπανηρή. Αν και δεν αντικαθιστά πλήρως τις πιο εντατικές επεξεργασίες που παρέχουν άμεση διακοπή στη συνέχεια των καυσίμων, η βόσκηση καθιστά δυνατή την παράταση του διαστήματος μεταξύ αυτών των επεξεργασιών, καθιστώντας τη διαχείριση της γης πιο βιώσιμη με την πάροδο του χρόνου. Η βόσκηση δασικών εκτάσεων είναι επίσης ευεργετική για τα ζώα που τη χρησιμοποιούν. Τα δέντρα παρέχουν συμπληρωματικές τροφές, όπως φύλλα και καρπούς, οι οποίες είναι απαραίτητες σε περιόδους που οι βοσκότοποι είναι λιγότερο διαθέσιμοι, μειώνοντας το κόστος των συμπληρωμάτων και αυξάνοντας την επισιτιστική ασφάλεια του κοπαδιού. Παρέχουν επίσης σκιά και μικροκλίματα που μειώνουν το θερμικό στρες, βελτιώνοντας σημαντικά την καλή διαβίωση των ζώων - κάτι που είναι όλο και πιο σημαντικό στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και των συχνών κυμάτων καύσωνα. Ταυτόχρονα, η προώθηση της βόσκησης έχει θετικό αντίκτυπο στις αγροτικές κοινότητες με την εκτίμηση του έργου των βοσκών, την αναβίωση των παραδοσιακών πρακτικών και την καταπολέμηση της ερήμωσης της υπαίθρου. Αυτή η συνέργεια μεταξύ της καλής διαβίωσης των ζώων, της μείωσης του κινδύνου πυρκαγιών και της κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας καθιστά τη βόσκηση πολύτιμο εργαλείο για τη βιώσιμη διαχείριση των αγροτικών περιοχών.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Επαναφορά παραδοσιακών πρακτικών διαχείρισης δασών για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών
- Η βόσκηση στα δάση μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιών και βελτιώνει την καλή διαβίωση των ζώων
- Η δασολιβαδική χρήση περιλαμβάνει συμβιβασμούς μεταξύ κτηνοτροφικής και δασοκομικής παραγωγής

Πρόβατα που βόσκουν σε λιβάδι στις παρυφές δάσους Quercus pyrenaica

MARINA CASTRO

CIMO, LA SusTEC, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Μπραγκάνσα, Πανεπιστημιούπολη Σάντα Απολονία, 5300-253 Μπραγκάνσα, Πορτογαλία

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.